

Kinerja Penerapan Sistem Pelayanan Pada Pendaftaran Online Rawat Jalan Di RSUP M Djamil Kota Padang Sumatera Barat

Siti Rahmahayatri
1910843010

Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Andalas
Kota Padang Provinsi Sumatera Barat

Email: Sitihaya227@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the performance of the implementation of the public service system, to find out the obstacles and efforts regarding the online registration of outpatients at M Djamil Hospital, Padang City, West Sumatra. The background of this research is the discovery of problems in outpatient online registration at M Djamil Hospital, Padang City. This research use descriptive qualitative approach. In general, hospital outpatient registration queues have problems with long and convoluted waiting times. This study aims to see the extent to which the application of the online registration service system at M Djamil Hospital and the factors that influence the application of the online registration application service system at M Djamil Hospital. Customer satisfaction is the perception of a product or service that has met their needs. Satisfaction is one indicator of success in health services in hospitals. The purpose of this study was to determine the effect of using an online registration system on the satisfaction of outpatient services at M Djamil Hospital, Padang City. The technique of determining informants was using purposive sampling. The informants in this study were the Information System Section of the M Djamil Hospital, Padang City, the Public Relations Section of the M Djamil Hospital in Padang City and patients at the M Djamil Hospital in Padang City. Data collection in this study was done through observation, interviews, and also documentation. In terms of the performance of the implementation of the Service system, it can be seen from the Achievement of Goals, Integration, and Adaptation. Which in achieving the goals of the online outpatient registration system at M Djamil Hospital, Padang City has been said to be successful because it makes it easier for the public to register outpatients

Keywords: *Efficiency, Public Service, Hospital*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Penerapan Sistem Pelayanan Publik, mengetahui Kendala dan juga Upaya mengenai Pendaftaran Online Rawat Jalan Di RSUP M Djamil Kota Padang Sumatera Barat. Latar belakang penelitian ini ialah ditemukannya permasalahan-permasalahan dalam pendaftaran online rawat jalan di RSUP M Djamil Kota Padang. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pada umumnya antrian pendaftaran rawat jalan rumah sakit mengalami permasalahan pada waktu tunggu antrian yang lama dan berbelit-belit. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana penerapan sistem pelayanan pendaftaran online di RSUP M Djamil dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan sistem pelayanan aplikasi pendaftaran online di RSUP M Djamil. Kepuasan pelanggan adalah persepsi terhadap suatu produk atau jasa yang telah memenuhi kebutuhannya. Kepuasan merupakan salah satu indikator keberhasilan pada pelayanan kesehatan di rumah sakit. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan sistem pendaftaran online terhadap kepuasan pasien rawat jalan pelayanan di RSUP M Djamil Kota Padang. Teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling. Informan dalam penelitian ini Bagian Sistem Informasi RSUP M Djamil Kota Padang Sumatera Barat, Bagian Humas RSUP M Djamil Kota Padang dan pasien RSUP M Djamil Kota Padang. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Dalam hal kinerja penerapan sistem pelayanan dapat dilihat dari Pencapaian Tujuan, Integrasi, dan juga Adaptasi. Dimana dalam pencapaian tujuan sistem pendaftaran online rawat jalan di RSUP M Djamil Kota Padang sudah dikatakan berhasil karena memudahkan masyarakat dalam melakukan pendaftaran rawat jalan.

Kata Kunci: Efisiensi, Pelayanan Publik, Rumah Sakit

PENDAHULUAN

Pelayanan publik harus berdasarkan kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, profesional, partisipatif tidak deskriminatif, terbuka, akuntabel, tepat waktu, cepat, mudah dan terjangkau sesuai pada Undang-undang No 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Masyarakat berhak mengetahui kebenaran isi, mengawasi pelaksanaan, mendapatkan tanggapan atas pengaduan, mendapatkan pemenuhan atas pelayanan, dan mendapatkan pelayanan yang berkualitas. Pelayanan publik merupakan salah satu usaha yang di berikan oleh penyedia layanan yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik dalam rangka mencapai tujuan. Seiring perkembangan teknologi dan informasi saat ini banyak instansi mengembangkan pelayanan publik melalui teknologi dan informasi yang disebut dengan E-government. E- government diperkenalkan di Indonesia sejak tahun 2001 melalui Intruksi Presiden No. 6 Tahun 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media, dan Informatika) yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung good governance dan mempercepat proses demokrasi. Kemudian dengan keluarnya Intruksi Presiden RI No. 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional. Pengembangan E-Government merupakan bukti keseriusan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui E-Government itu sendiri.

E-Government adalah upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pelayanan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan yang efektif dan efisien. Sistem informasi dibuat untuk mempermudah dalam pengelolaan dan penyimpanan data maka akan menghasilkan suatu informasi yang tepat dan akurat. Adanya sistem informasi yang tepat dan akurat dapat mengurangi terjadinya kesalahan yang tidak diinginkan sehingga dapat meningkatkan kinerja yang lebih efisien. Berdasarkan Undang-Undang No. 44 tahun 2009 tentang rumah sakit. Dalam rangka mempercepat tercapainya Good Governance Pemerintah telah merumuskan sebuah peraturan yang menjadi landasan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia, yaitu Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2011 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia 2010-2025. Landasan tersebut sebagai upaya dalam menyusun strategi yang dapat menghasilkan pelayanan publik sesuai dengan harapan masyarakat. Wujud pelaksanaan reformasi birokrasi melalui kebijakan dan strategi nasional tercantum dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government. Sistem elektronik dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Teknologi informasi sangat mendukung proses pelayanan publik dalam mengembangkan elektronik pemerintah atau e-Government. E-Government menerapkan model penyelenggaraan pemerintah Information Communication and Technology (ICT) berbasis web. Penerapan sistem pelayanan melalui e-Government sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan kesehatan perorangan yang paripura yang menyediakan layanan rawat inap, rawat jalan dan unit gawat darurat Rumah sakit sebagai salah satu institusi pelayanan umum yang membutuhkan keberadaan suatu sistem informasi yang handal dan akurat serta memadai untuk meningkatkan pelayanan kepada pasien serta lingkungan yang terkait lainnya. Dengan lingkup pelayanan yang begitu luas, tentu banyak sekali permasalahan yang kompleks terjadi dalam pelayanan rumah sakit. Banyaknya variabel di rumah sakit turut menentukan kecepatan dan ketepatan arus informasi yang dibutuhkan oleh pengguna dan lingkungan sekitar rumah sakit tersebut. Pengelolaan data dan pelayanan pendaftaran di rumah sakit merupakan salah satu komponen yang penting dalam mewujudkan sistem informasi di rumah sakit. Pengelolaan data dan pelayanan secara manual mempunyai banyak kelemahan, selain membutuhkan waktu yang lama, keakuratan dan ketepatan kurang dapat diterima, karena kemungkinan kesalahan

sangat tergantung pada tingkat SDM. Dengan memanfaatkan komputer di bidang pelayanan kesehatan di rumah sakit diharapkan kesalahan yang mungkin terjadi pada proses pelayanan relative sangat kecil. Untuk memenuhi permintaan pelayanan yang semakin meningkat memerlukan pengolahan data.

Kehadiran aplikasi pendaftaran online sangat berguna bagi pasien yang ingin mendaftar antrian berobat rawat jalan dan melakukan reservasi kuota dokter secara online. Pasien tanpa harus datang pertama ke rumah sakit untuk mendaftar dan mendapatkan nomor antrian, sehingga mereka dapat memperkirakan waktu menunggu di rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis sehingga pelayanan dapat cepat diperoleh (Masniah, 2015:9). Sejak diterapkannya pendaftaran berbasis online, pelayanan tersebut masih mengalami berbagai permasalahan. Pertama, hubungan jaringan antara pihak rumah sakit dengan BPJS dalam mengeluarkan nomor Surat Eligibilitas Peserta (SEP) yang sering mengalami gangguan sering mengalami gangguan internet sehingga nomor SEP tidak dapat diterbitkan pada mesin Anjungan Pendaftaran Mandiri (APM). Fungsi dari SEP yaitu untuk memastikan keabsahan peserta bahwa pasien sudah dijamin oleh pihak BPJS. Agar menjamin pelayanan dapat berjalan dengan lancar maka pihak rumah sakit menerbitkan nomor SEP lokal sementara untuk memperlancar pasien dapat diperiksa meskipun nomor SEP tidak diterbitkan.

Pelayanan pendaftaran yang tepat merupakan bagian pelayanan rumah sakit yang merupakan awal dari sebuah keberhasilan atau kualitasnya sebuah rumah sakit, karena dibutuhkan sebuah informasi yang cepat dan tepat sehingga pengolahan data dan pelayanan pendaftaran di rumah sakit membutuhkan sebuah teknologi guna menunjang penyampaian informasi kepada pasien atau fasilitas yang ada pada rumah sakit. Pengolahan dan pelayanan pendaftaran merupakan syarat mutlak agar rumah sakit memberikan pelayanan yang optimal. Maka seiring perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi sudah menjadi kebutuhan dalam menciptakan pekerjaan yang efektif dan efisien. Termasuk pengelolaan data dan pelayanan pendaftaran sudah mulai disentuh oleh ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Informasi pengelolaan data dan pelayanan pendaftaran rawat jalan menjadi salah satunya. Rawat jalan adalah pelayanan medis kepada seorang pasien untuk tujuan pengamatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa mengharuskan pasien dirawat inap. Keuntungannya pasien tidak memerlukan biaya untuk menginap. Demikian juga halnya dengan pelayanan pendaftaran online di RSUP M Djamil Kota Padang. Kurang maksimalnya penggunaan aplikasi pendaftaran online rawat jalan mengakibatkan karyawan kesulitan untuk mengolah data calon pasien yang akan berobat. Hal ini mengakibatkan karyawan rumah sakit harus bekerja dua kali, mengolah data secara online dan mengolah data pasien secara manual. Dampaknya, masih terlihat antrian di loket pendaftaran dan calon pasien menunggu lama untuk mendapatkan layanan kesehatan. Dikarenakan RSUP M Djamil Kota Padang merupakan rumah sakit kelas (A) sangat mengutamakan kualitas pelayanan kesehatan. Demi mewujudkan pelayanan yang efektif dan efisien, maka perlu diterapkan aplikasi pendaftaran online rawat jalan. Pendaftaran online merupakan aplikasi multi user dengan teknologi berbasis web yang memungkinkan untuk digunakan oleh lebih dari satu orang pengguna pada saat yang bersamaan. Aplikasi ini sudah bisa dilihat langsung dari komputer dan smartphone yang terconnect ke internet dengan menggunakan aplikasi browser. Sistem dari pendaftaran online berupa pendaftaran melalui web sirs.yakes.kemendes.go.id. Berikut langkah melakukan registrasi di bawah ini:

1. Pertama kali silahkan kunjungi website resmi kemenkes di alamat sirs.yakes.kemendes.go.id.
2. Pilih menu Registrasi untuk memulai pendaftaran rawat jalan online.
3. Pilih nama rumah sakit
4. Pilih jenis pasien (Lama) dan masukan nomor rekam medis serta tanggal lahir pasien

5. Isi tanggal kunjungan, pilih poli klinik, pilih dokter, jam kunjungan dan cara bayar, setelah itu simpan.
6. Cetak registrasi antrian online sebagai bukti kepada petugas loket.
7. Bawa berkas pendukung seperti (BPJS asli, KTP/KK asli, surat rujukan dan BPJS online asli dari PPK, masing-masing berkas di foto copy satu rangkap).

SMS Gateway SMS Gateway adalah sebuah sistem aplikasi yang digunakan untuk mengirim juga menerima SMS, biasanya digunakan pada aplikasi bisnis, baik untuk kepentingan broadcast promosi, servis informasi terhadap pengguna, penyebaran content produk/jasa dll SMS Gateway dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan dan suara konsumen melalui layanan SMS Center. Berikut manfaat dari SMS gateway:

1. Mengirim pengumuman kepada seluruh konsumen
2. Promo produk dan diskon
3. Sebagai SMS center dan layanan pengaduan

Namun kenyataannya dilapangan aplikasi pendaftaran online rawat jalan belum maksimal digunakan pada pendaftaran rawat jalan. Hal ini bisa dilihat dari antrian dan lamanya calon pasien menunggu untuk mendapatkan layanan kesehatan sehingga kegiatan pendaftaran rawat jalan belum tepat dan cepat. Pengetahuan masyarakat dan sulit menyesuaikan hal-hal yang baru, membuat calon pasien memilih pendaftaran secara manual. Masyarakat sudah biasa mengikuti alur pendaftaran rawat jalan secara manual dan menganggap kehadiran aplikasi pendaftaran online merupakan sesuatu yang asing dan sulit untuk di coba. Pihak rumah sakit sudah memberikan pengarahan seperti penyebaran brosur yang berisikan tentang cara menggunakan aplikasi pendaftaran online rawat jalan dan SMS Gateway. Masih awamnya pengetahuan masyarakat tentang pelayanan pendaftaran online rawat jalan disebabkan oleh masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang layanan pendaftaran online rawat jalan. Hal ini di karenakan masyarakat sudah lebih mengenal dan terbiasa dengan cara-cara pelayanan secara manual dengan datang langsung ke rumah sakit dibanding melakukan berbagai kegiatan pelayanan melalui sistem online yang telah disediakan oleh rumah sakit. Kebiasaan masyarakat melakukan pendaftaran pelayanan secara manual membuat keberadaan sistem pendaftaran online tidak terlalu signifikan. Hal ini dapat dilihat dengan masih banyaknya antrian di loket-loket pendaftaran pasien. Padahal sistem pendaftaran online rawat jalan dapat mempermudah kelangsungan kegiatan kesehatan di rumah sakit. Sebagian masyarakat masih enggan untuk beralih ke layanan online di karenakan pendaftaran secara manual sudah menjadi kebiasaan.

Beberapa penelitian terdahulu oleh Nugroho (2018), proses inovasi yang dapat dilihat dari melihat peluang, menemukan ide, mengkaji ide, dan implementasi. Sedangkan ada faktor penunjang dan penghambat yang dilihat dari proses inovasi pendaftaran online. Selain itu, Penelitian yang dilakukan oleh Rizki (2019), penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum inovasi *facilitating service* di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek yang dilakukan sudah cukup layak dan cukup baik, mengacu pada teori atribut inovasi. Faktor yang mendukung dalam ROSS tersebut yaitu koordinasi dalam melaksanakan inovasi, dukungan teknologi dan informasi, dan penyediaan fasilitas. Faktor penghambat dalam inovasi ini adalah keterbatasan pengetahuan masyarakat, sumber daya manusia pelaksana inovasi, dan sistem layanan. Aplikasi pendaftaran online sangat menarik untuk diteliti karena terciptanya inovasi aplikasi pendaftaran online merupakan hal yang baru dalam mendukung proses pelayanan publik menjadi efektif dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana penerapan sistem pelayanan aplikasi pendaftaran online di RSUP Dr. Sardjito dan Faktor-faktor yang

mempengaruhi penerapan aplikasi tersebut. Penelitian ini juga berusaha melihat laju peningkatan jumlah pasien yang mengakses dan tingkat respon pasien dengan adanya aplikasi tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Kota Padang, yaitu di RSUP M Djamil Kota Padang. Dalam penelitian ini pemilihan informan dilakukan dengan cara purposive sampling. Penggunaan ini dimaksud untuk mengambil sejumlah orang yang dipilih oleh peneliti menurut kriteria yang dimiliki oleh orang tersebut. Informan dalam penelitian ini yaitu para petugas terkait dengan Pendaftaran Online Rawat Jalan di RSUP M Djami Kota Padang beserta pasien pengguna aplikasi pendaftaran online rawat jalan di RSUP M Djamil Kota Padang. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kinerja Penerepan Sistem Pelayanan Pendaftaran Online Rawat Jalan di RSUP M Djamil Kota Padang

a. Pencapaian Tujuan: Dilihat dari pencapaian tujuan ternyata sistem pendaftaran online rawat jalan di RSUP M Djamil Kota Padang sudah dikatakan berhasil karena memudahkan masyarakat dalam melakukan pendaftaran rawat jalan dan mempermudah pekerjaan petugas pelayanan pendaftaran rawat jalan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Maya Ariyanti, tentang Pengaruh kualitas pelayanan tiket elektronik terhadap kepuasan pelanggan Garuda Indonesia tahun 2012 sejalan dengan hasil temuan ini karena banyak dari pelanggan Garuda Indonesia beralih menggunakan tiket elektronik dari tiket kertas yang biasa digunakan karena kemudahan yang ditawarkan. Hal ini senada dengan dikemukakan oleh Kholifatun (2013:1) menyatakan bahwa keberhasilan program merupakan suatu pencapaian terhadap keinginan yang telah ditetapkan.

b. Integrasi: Berdasarkan temuan penelitian terungkap bahwa integrasi sistem pelayanan pendaftaran online rawat jalan di RSUP M Djamil Kota Padang cukup tercapai. Hal ini dapat dilihat dari temuan di lapangan bahwa pihak RSUP M Djamil Kota Padang telah melakukan sosialisasi berupa pembagian brosur, mengiklankan penggunaan pendaftaran online rawat jalan di media sosial dan petugas rumah sakit turun langsung ke lapangan untuk membantu pasien yang akan mendaftar menggunakan sistem pendaftaran online. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Muhammad Fauzan, dkk (2017) tentang studi tentang sistem informasi pendaftaran rujukan rawat jalan online di RSUD A.M parikesit Tenggarong didapatkan bahwa pendaftaran rujukan rawat jalan online berjalan dengan baik seperti membagikan brosur tata cara penggunaan pendaftaran online kepada pasien yang akan berobat dan membuat video tatacara penggunaan sitem pendaftaran online ke media sosial.

c. Adaptasi: Berdasarkan hasil temuan penelitian terungkap bahwa sistem ini belum bias beradaptasi di kalangan masyarakat sepenuhnya. Karena banyak pengguna aplikasi usia lanjut yang kurang paham dengan penggunaan aplikasi pendaftaran online rawat jalan. Menurut Duncan yang dikutip Richard M. Streers (1985:85) Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

2. Kendala-Kendala yang ditemukan dalam pelayanan pendaftaran online rawat jalan di RSUP M Djamil Kota Padang

Pelayanan pendaftaran online rawat jalan merupakan salah satu sistem untuk memodernisasi pendaftaran rawat jalan yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pendaftaran online rawat jalan, sehingga dengan menggunakan sistem ini masyarakat merasa mudah,nyaman dan

praktis dalam melakukan pendaftaran rawat jalan. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala-kendala yang harus ditangani, dikurangi maupun dicegah oleh pihak penyelenggara dalam hal ini ialah pihak Sistem Informasi Manajemen dan Humas RSUP M Djamil Kota Padang. Menurut Cox dan Schelier dalam Selviana dan Setya (2016:268) menyatakan Theori Of Constrains atau yang dikenal dengan TOC. TOC didefinisikan sebagai suatu pendekatan kearah peningkatan proses yang berfokus pada elemen-elemen yang membatasi kinerja dalam peningkatan output. Hansen dan Mowen dalam Selviana dan Setya (2016:23) mengelompokan jenis kendala berdasarkan internal dan eksternal.

a. Kendala Internal: Dari hasil temuan penelitian terungkap bahwa kendala yang menghambat sistem pendaftaran online rawat jalan adalah kurangnya sumber daya manusia dalam mengarahkan pasien yang akan menggunakan sistem pendaftaran online rawat jalan, sehingga memerlukan bantuan dari pihak security rumah sakit untuk membantu langsung pasien yang akan mendaftar menggunakan sistem pendaftaran online rawat jalan. Kemudian kendala yang ditemukan dalam SMS Gateway yaitu penggunaan nomor hand phone admin yang akan menerima data dari pasien masih ganda atau tidak menggunakan nomor tetap resmi dari rumah sakit. Oleh karena itu sering ditemukan pasien yang tidak menerima balasan dari pihak rumah sakit. Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Hansen dan Mowen dalam Selviana dan Setya (2016:23) menyatakan bahwa kendala internal (Internal Constraint) adalah faktor-faktor yang membatasi perusahaan ataupun organisasi dan sistem yang berasal dari dalam perusahaan. Dalam sistem pendaftaran online rawat jalan ini kendala dari dalam organisasi adalah nomor yang digunakan admin SMS Gateway dan sumber daya manusia dalam pelayanan pendaftaran online rawat jalan.

b. Kendala Eksternal: Dilihat dari hasil temuan penelitian terungkap bahwa kendala eksternal dari sistem pendaftaran online rawat jalan adalah kesalahan pasien dalam mengisi format pendaftaran di aplikasi karena masih banyak pasien yang meniru format yang ada di brosur akibatnya pasien tersebut salah poli. Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Hansen dan Mowen dalam Selviana dan Setya (2016:23) menyatakan bahwa kendala eksternal (Eksternal Constraint) adalah faktor-faktor yang membatasi perusahaan yang berasal dari luar perusahaan. Atau dapat diartikan berasal dari luar organisasi.

3. Upaya RSUP M Djamil Kota Padang dalam mengatasi kendala pelayanan pendaftaran online rawat jalan.

Berdasarkan hasil temuan penelitian di lapangan adapun upaya yang telah dilakukan oleh RSUP M Djamil Kota Padang dalam meningkatkan penggunaan pendaftaran online dengan melakukan pembagian brosur kepada setiap pasien yang akan mendaftar rawat jalan. Brosur tersebut berisikan tentang tata cara penggunaan sistem pendaftaran online rawat jalan. bekerja sama dengan pihak Telkomsel, menetapkan nomor khusus admin RSUP M Djamil Kota Padang yang menerima pendaftaran pasien yang menggunakan SMS Gateway. Kemudian pihak RSUP M Djamil melakukan peiklanan tata cara penggunaan sistem pendaftaran online rawat jalan di televisi, you tube, radio, web resmi rumah sakit dan sosial media lainnya yang digunakan RSUP M Djamil Kota Padang. Demi meningkatkan penggunaan sistem pendaftaran online rawat jalan pihak RSUP M Djamil Kota Padang melalui Instalasi humas turun langsung untuk membantu pasien yang tidak paham menggunakan aplikasi sistem rawat jalan online.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan dan pembahasan mengenai Kinerja Penerapan Sistem Pelayanan Pendaftaran Online Rawat Jalan di RSUP M Djamil Kota Padang yang peneliti lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelayanan pendaftaran online rawat jalan di RSUP M Djamil Kota Padang dapat dikatakan cukup efektif, yang mengacu pada pengukuran efektifitas yang dikemukakan oleh Duncan yang dikutip Richard M Streers, yang meliputi pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.

2. Kendala-kendala yang muncul dalam pelayanan pendaftaran online rawat jalan di RSUP M Djamil kota Padang diantaranya adalah:.

a. Kurangnya sumber daya manusia untuk turun langsung membantu pendaftaran kepada pasien yang kurang memahami pemakaian aplikasi pendaftaran online rawat jalan di RSUP M Djamil Kota Padang.

b. Penggunaan nomor hand phone ganda yang dilakukan admin yang akan menerima data dari pasien yang menggunakan SMS Gateway.

c. Masyarakat belum sepenuhnya memahami pemakaian aplikasi pendaftaran online rawat jalan.

3. Upaya yang dilakukan RSUP M Djamil Kota Padang dalam menangani kendala-kendala yang ada dalam pelayanan pendaftaran online rawat jalan adalah membagikan browsur kepada setiap pasien yang akan mendaftar rawat jalan.

Browsur tersebut berisikan tentang tata cara penggunaan sistem pendaftaran online rawat jalan. Menjalin kerj sama dengan pihak Telkomsel, menetapkan nomor khusus admin RSUP M Djamil Kota Padang yang menerima pendaftaran pasien yang menggunakan SMS Gateway. Mengiklankan tata cara peggunan sistem pendaftaran online rawat jalan di televisi, youtube, radio, web resmi rumah sakit dan sosial media lainnya yang digunakan RSUP M Djamil Kota Padang. turun langsung untuk membantu pasien yang tidak paham menggunakan aplikasi sistem rawat jalan.

Berdasarkan kesimpulan di atas, bahwa penerapan sistem pelayanan aplikasi pendaftaran online di RSUP M Djamil Kota Padang cukup berjalan optimal. Disisi lain, terdapat faktor-faktor yang memengaruhi penerapan sistem pelayanan aplikasi pendaftaran online di RSUP M Djamil Kota Padang. Faktor komitmen rumah sakit terhadap kebijakan pendaftaran online menjadi faktor pendukung dalam memanfaatkan teknologi untuk mengatasi permasalahan antrian pendaftaran. Faktor penggunaan aplikasi dimana pasien yang tidak kooperatif dalam menyelesaikan semua tahapan, aplikasi yang sedang dalam keadaan perawatan atau error dan petugas yang lalai menjadi factor penghambat kegiatan pelayanan pendaftaran online. Faktor sarana dan prasarana, jaringan internet yang minim menjadi faktor penghambat dalam proses pendaftaran online di RSUP M Djamil Kota Padang

REFERENSI

- M Saputra, S Syamsurizaldi, D Aromatica - Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan, 2022
Inovasi Pelayanan Program Kelurahan Siaga Sehat Jiwa (Rasa Sejiwa) Di Puskesmas Nanggalo Kota Padang
- M Triwahyuni, RE Putera, WK Rahayu - Jurnal Public Policy, 2020 Inovasi Pelayanan Kesehatan Kelas Imud Di Puskesmas Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat
- M Triwahyuni, RE Putera, WK Rahayu - Jurnal Public Policy, 2020
Inovasi Pelayanan Kesehatan Kelas Imud Di Puskesmas Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat
- Eriza, Aranzi. Yoserizal dan Roni E.P. 2021. Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Android 'Paga Nagari' di Polres Solok Kota. Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik. Volume 3. Nomor 2. Halaman 13.
- Melinda, M., & Kabullah, M. I. (2020). Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Online (PADUKO) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 19(2), 202-216.
- Ariany, Ria, Damsar dan R.E, Putera, (2018), model motivasi empat pilar: redesain perilaku layanan Front –liner dirumah sakit pemerintah dalam Komunitas Pembangunan dan Globalisasi, Padang, Erka, CV. Rumah Kayu Pustaka Utama bekerjasama dengan FISIP Unand.
- Ariany, Ria, dan R.E, Putera (2013). Analisis Kinerja Organisasi Pemerintah dalam Memberikan Pelayanan Publik di Kota Pariaman. MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan, 29(1), 33-40.
- BR Ananda, RE Putera, R Ariany - ... OF THE 1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON ..., 2019
INNOVATION OF HEALTH SERVICES IN PARIAMAN GENERAL HOSPITAL
- W Yuliana, RE Putera, Y Yoserizal - JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik), 2020 INOVASI PELAYANAN KESEHATAN PUBLIC SAFETY CENTER 119 (PSC 119) SMASCARE'S DI KOTA SOLOK
- EP Renny, R Valentina - Spirit Publik, 2010 Penerapan E-Government Pada Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Prima Di Sumatera Barat (Studi Di Kabupaten Solok dan Kota Padang)
- Ariany, R., & Putera, R. (2013) Analisis Kinerja Organisasi Pemerintah dalam Memberikan Pelayanan Publik di Kota Pariaman. MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pemabngunan, 29 (1), 33- 40. doi: <https://doi.org/10.29313/mimbar.v29i1.364>
- Ariyani, Arik, dkk. 2016. Inovasi Pelayanan Publik (Studi pada Pelayanan Kesehatan Melalui Program Gebrakan Suami Siaga di Puskesmas Gucialit Kabupaten Lumajang). Jurnal Ilmiah Administrasi Publik. Vol. 2, No. 4;156-161
- Ananda, Bobi Rizki, R E Putera dan Ria Ariany (2019). Inovasi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pariaman, Publik (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 8 (2), Desember 2019 pp. 167-179.

- Ariany, Ria, Kusdarini dan R.E, Putera, (2018). Laporan Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat, Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman Tahun Anggaran 2018. Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Universitas Andalas
- Adrianto, Nico. 2007. Good E-Government : Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui E-Government, Malang: Bayumedia
- Ana Amirotn Solihah, Savitri Citra Budi. 2018. Keefektifan Sistem Pendaftaran Online Pasien Rawat Jalan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten. Vol.6 No.1
- Aris Haryanto. 2017. Perencanaan Sistem Informasi Rawat Jalan Berbasis WEB di Santosa Hospital Bandung Central.
- Devy Haryadi, Solikhah. 2013. Evaluasi Sistem Informasi Pendaftaran Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Bantul. Vol.7 No.2
- Eko Eddy Supriyanto. 2016. Kebijakan Inovasi Teknologi Informasi (IT) Melalui Program EGovernment dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia. Vol.1 No.1
- Muhammad Fauzan, dkk. 2017. Sistem Informasi Pendaftaran Rujukan Rawat Jalan Onlie (SIPULAN) di RSUD A.M Parikesit Tenggarong. Vol. 5 No.3
- Riani Eka Sari. 2015. Sistem Informasi Administrasi Pasien Rawat Jalan da Rawat Inap Berbasis WEB pada Puskesmas Tanjung Raya.
- Ahmad, J. (2015). Metode Penelitian Administrasi Publik Teori dan Aplikasi. Gava Media. Aplikasi Pendaftaran Online RSUP Dr. Sardjito, (2018).